

EDN VENGFO

DOI 10.5281/zenodo.14184650

УДК 633.15:631.52

Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С.

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ЛИНИЙ ВОСКОВИДНОЙ КУКУРУЗЫ

ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»

Реферат. Единственный подвид кукурузы – восковидная (*Zea mays L. ssp. ceratina*) характеризуется тем, что его зерно полностью состоит из амилопектинового крахмала, являющегося ценным сырьем в пищевой и технической промышленности. Отсутствие в Государственном реестре отечественных гибридов восковидной кукурузы обуславливает необходимость усиления работ по этому направлению селекции. Цель исследований – изучить влияние климатических условий на биохимический состав линий восковидной кукурузы, возможность совмещения у них высокого содержания крахмала, белка и жира для выделения новых высококрахмалистых линий. Исследования проведены в 2017–2023 гг. в ФГБНУ «АНЦ «Донской»». У 40 новых линий восковидной кукурузы в динамике за годы изучены следующие биохимические показатели: содержание в зерне крахмала, белка и жира. ГТК в годы исследований находился в пределах 0,32–0,88. Обработка экспериментальных данных выполнена методами математической статистики и корреляционного анализа. Новые самоопыленные линии различались по биохимическому составу, в том числе по содержанию крахмала, размах варьирования показателей которого составил 5,5–11,6 %. Установлено, что содержание крахмала в зерне у восковидных линий отрицательно сопряжено с содержанием белка ($r=-0,30\dots-0,53$) и жира ($r=-0,46\dots-0,62$). Биохимический состав восковидных линий зависел от климатических условий лет проведения эксперимента. Выявлено, что во влагообеспеченные годы содержание крахмала в зерне было выше: коэффициент корреляции между максимальным содержанием крахмала и количеством осадков составил 0,71, а гидротермическим коэффициентом – 0,78. Содержание белка оказалось выше в засушливые годы и отрицательно коррелировало с количеством атмосферных осадков ($r= -0,30$) и ГТК ($r = -0,42$). Сильная отрицательная зависимость установлена между содержанием жира и количеством осадков ($r = -0,87$), ГТК ($r = -0,84$). Выделены новые самоопыленные линии (27/26, 25/95-2, 26/6, 26/8, 24/5) восковидной кукурузы с высоким содержанием крахмала (68,5–69,2 %), представляющие практический интерес для создания новых восковидных гибридов.

Ключевые слова: кукуруза восковидная (*Zea mays L. ssp. ceratina*), самоопыленные линии, коэффициент корреляции, гидротермический коэффициент.

Для цитирования Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С. Влияние климатических условий на биохимический состав зерна линий восковидной кукурузы // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 125–135. EDN: VENGFO. DOI: 10.5281/zenodo.14184650.

For citation: Krivosheev G.Ya., Ignatiev A.S. Effect of weather conditions on the biochemical composition of grain of waxy maize lines // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 4(40). P. 125–135. EDN: VENGFO. DOI: 10.5281/zenodo.14184650.

Введение

Единственный подвид кукурузы – восковидная (*Zea mays L. ssp. ceratina*) характеризуется тем, что его зерно полностью состоит из амилопектинового

крахмала. Поэтому особое внимание привлекают сорта и гибриды восковидной кукурузы с высококачественным крахмалом, состоящим на 100 % из амилопектина [1]. Амилопектиновый крахмал восковидной кукурузы отличается высокой устойчивостью своего вязкого клейстера в условиях низких и высоких температур, при завышенной кислотности и механических воздействиях. Благодаря особым физико-химическим свойствам он является ценным сырьем для использования в пищевой, технической промышленности и фармацевтике. В пищевой промышленности его используют для детского и диетического питания, в технической – для приготовления различных полимеров, в фармацевтике – для получения заменителя крови «Волекам» [2]. Проблемой при производстве амилопектинового крахмала является 100 % импортозависимость от семян восковидной кукурузы [3].

Исследователи изучают различные аспекты, касающиеся подвита восковидной кукурузы. Интенсивно ведут работы зарубежные селекционеры. Они разрабатывают методики отбора исходного материала для селекции высокопродуктивных восковидных гибридов [4], изучают возможности целенаправленного отбора форм на основе программирования гетерозиса в скрещиваниях между восковидными самоопыленными линиями [5]. Некоторые исследователи акцентируют внимание на совмещение в генотипе важнейших полезных количественных признаков. В частности, выделены образцы сочетающие высокую урожайность и устойчивость к болезням [6]. Возможность сочетания высокой урожайности и раннеспелости изучены другими иностранными исследователями [7]. Белорусские ученые разработали метод идентификации генотипов восковидной кукурузы [8].

Отсутствие в Государственном реестре отечественных гибридов восковидной кукурузы обуславливает необходимость целенаправленных отечественных научно-исследовательских работ по этому направлению. Создание отечественных гибридов сдерживает недостаточное количество и разнообразие исходного материала [9]. Создание, оценка и выделение нового исходного материала, а также изучение зависимостей между различными признаками у подвита восковидной кукурузы может ускорить работы по созданию отечественных гибридов [10]. Начаты работы по созданию и оценке самоопыленных линий восковидной кукурузы. Изучены потомства от самоопыления популяций восковидной кукурузы. Лучшие из них использованы для создания константных восковидных самоопыленных линий [11]. Исследовали линии с целью выделения перспективных для дальнейшего использования в селекционной работе, оценили важнейшие хозяйственно ценные признаки: урожайность, уборочную влажность зерна, высоту растений, высоту прикрепления початков и др. [12]. Отечественные исследователи ведут поиск образцов восковидной кукурузы с высоким содержанием крахмала в зерне для пополнения коллекции исходного материала. Изучают способы ускоренного создания новых линий восковидного подвита кукурузы. Для этого определен биотипный состав сортов восковидного подвита, их полиморфизм и степень родства. Изучена возможность создания новых инбредных линий восковидного подвита кукурузы путем насыщения (беккрасса – ВС) исходной линии зубовидного подвита геном *Wx* [13].

Несмотря на широкий спектр исследований, в литературе нет сведений о влиянии условий выращивания на биохимический состав зерна, и о том, насколько стабильно проявляются признаки высокого содержания крахмала, белка и жира у восковидных линий и гибридов. Учитывая наибольшую ценность содержания

крахмала в зерне, интерес, в первую очередь, представляет оценка именно этого признака у образцов восковидной кукурузы, выращенных в разных условиях.

Недостаточно изучена возможность сочетания у восковидной кукурузы высокого содержания крахмала, белка и жира. Такие попытки были сделаны некоторыми зарубежными исследователями [14].

Ограниченность генофонда образцов подвида восковидной кукурузы в России обуславливает необходимость поиска, создания, изучения и выделения исходного материала, перспективного для создания восковидных гибридов кукурузы.

Цель исследований – изучить влияние климатических условий на биохимический состав линий восковидной кукурузы, возможность совмещения у них высокого содержания крахмала, белка и жира для выделения новых высококрахмалистых линий.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2017–2023 гг. в ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”» (АНЦ «Донской»).

Почва – чернозем обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый со следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: pH – 7,1 (по ГОСТ 26483-85), гумус – 3,2–3,4 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), P₂O₅ – 18–23 мг/кг, K₂O – 320–360 мг/кг (по Мачигину, ГОСТ – 26205-91) [15].

В качестве объекта исследований взяты 40 новых константных самоопыленных (I₅) линий подвида восковидной кукурузы (*Zea mays* L. ssp. *ceratina*), которые были созданы в АНЦ «Донской» стандартным методом согласно методике [16]. Закладка полевых опытов осуществлялась согласно методическим рекомендациям [17]. Биохимическая оценка спелого зерна образцов восковидной кукурузы проведена в лаборатории биохимической и технологической оценки селекционного материала АНЦ «Донской»: крахмала – поляриметрическим методом по Эверсу (ГОСТ 10845-98), белка – по Кьельдалю (ГОСТ 10846-91), жира – по методу Ружковского (ГОСТ 29033-91). Математическая обработка экспериментальных данных проводилась по Б.А. Доспехову [18] и методами корреляционного анализа.

Основным фактором, лимитирующим урожай кукурузы и влияющим на его качественные показатели, являлась влагообеспеченность. По количеству осадков наиболее засушливыми оказались 2018, 2019 и 2022 гг. – атмосферных осадков выпало от 41,4 до 70,8 % от среднегодовой нормы (225,5 мм) за вегетационный период кукурузы (таблица 1).

В 2017, 2020, 2021 и 2023 гг. количество осадков соответствовало уровню среднегодовой нормы (96,8–108,5 %). Однако эффективность их использования зависела от равномерности выпадения и испаряемости, на которую, в свою очередь, влияла величина среднесуточных температур воздуха, которые во все годы исследований оказались выше (21,8–23,9 °С) среднегодовой среднесуточной (20,5 °С).

Гидротермический коэффициент наиболее полно характеризует засушливость климата, поскольку он учитывает и количество атмосферных осадков, и температурный режим. Основываясь на ГТК наиболее засушливыми следует считать 2018, 2019 и 2022 гг. Гидротермический коэффициент составил 0,32–0,56. В остальные годы ГТК имел более высокие значения (0,83–0,88), но не превышал среднегодовых показателей (0,89).

Таблица 1 – Метеорологические условия проведения исследований

Показатель	Май	Июнь	Июль	Август	Май-Август
2017 г.					
Атмосферные осадки, мм	59,3	88,6	42,2	45,5	235,6
Среднесуточная температура воздуха, °С	15,9	20,8	24,4	26,0	21,8
Гидротермический коэффициент	1,20	1,42	0,56	0,56	0,88
2018 г.					
Атмосферные осадки, мм	12,7	4,2	71,7	4,8	93,4
Среднесуточная температура воздуха, °С	19,2	23,9	25,9	24,6	23,4
Гидротермический коэффициент	0,21	0,06	0,89	0,06	0,32
2019 г.					
Атмосферные осадки, мм	63,9	10,8	71,4	13,6	159,7
Среднесуточная температура воздуха, °С	19,0	25,2	22,7	23,6	22,6
Гидротермический коэффициент	1,15	0,14	1,01	0,19	0,56
2020 г.					
Атмосферные осадки, мм	79,9	38,8	60,7	44,7	224,1
Среднесуточная температура воздуха, °С	15,4	23,1	25,7	23,4	21,9
Гидротермический коэффициент	1,69	0,56	0,76	0,62	0,83
2021 г.					
Атмосферные осадки, мм	65,0	103,9	24,6	51,1	244,6
Среднесуточная температура воздуха, °С	18,1	21,5	26,7	25,8	23,9
Гидротермический коэффициент	1,15	1,61	0,30	0,64	0,83
2022 г.					
Атмосферные осадки, мм	21,7	7,4	55,8	47,2	132,1
Среднесуточная температура воздуха, °С	14,8	23,1	23,8	26,6	22,1
Гидротермический коэффициент	0,70	0,11	0,76	0,57	0,43
2023 г.					
Атмосферные осадки, мм	110,4	37,0	51,3	19,5	218,2
Среднесуточная температура воздуха, °С	15,6	20,4	23,6	25,6	21,8
Гидротермический коэффициент	2,28	0,60	0,70	0,25	0,83
Среднегодовое данные					
Атмосферные осадки, мм	51,3	71,3	57,7	45,2	225,5
Среднесуточная температура воздуха, °С	16,5	20,5	23,1	21,9	20,5
Гидротермический коэффициент	1,00	1,16	0,81	0,67	0,89

Результаты и их обсуждение

Погодные условия лет проведения эксперимента влияли на биохимические показатели зерна линий восковидной кукурузы (таблица 2).

Таблица 2 – Статистические параметры показателей биохимического состава зерна линий восковидной кукурузы

Год	Крахмал, %				Белок, %				Жир, %			
	X	X _{min}	X _{max}	X _{min} -X _{min}	X	X _{min}	X _{max}	X _{min} -X _{min}	X	X _{min}	X _{max}	X _{min} -X _{min}
2017	67,7	62,1	72,4	10,1	11,6	9,8	14,3	4,5	4,8	3,5	6,0	2,5
2018	67,0	64,3	69,8	5,5	12,5	10,1	15,4	5,3	6,0	4,9	7,4	2,5
2019	67,6	64,4	71,4	7,0	13,1	9,1	17,8	8,7	5,4	4,1	6,4	2,3
2020	65,3	59,5	71,1	11,6	12,5	9,6	15,7	6,1	5,0	3,6	6,3	2,7
2021	67,8	65,4	71,4	6,0	13,7	10,8	15,4	4,6	5,0	4,1	5,9	1,8
2022	63,5	58,2	67,6	9,4	14,2	9,9	17,4	7,5	5,5	3,9	6,3	2,4
2023	67,4	63,1	72,9	9,8	12,2	8,4	14,0	5,6	5,5	3,8	5,9	3,1

Среднее содержание крахмала в спелом зерне варьировало от 63,5 % (2022 г.) до 67,8 % (2021 г.). Минимальные значения находились в пределах от 58,2 % (2022 г.) до 65,4 % (2021 г.). Самые высокие максимальные значения содержания

крахмала в зерне получены в 2017 г. – 72,4 % и в 2023 г. – 72,9 %. Разница в содержании крахмала между линиями ($X_{\min}-X_{\min}$ – размах варьирования) составил 5,5–11,6 %. То есть, изучаемые линии характеризовались разнообразием по величине содержания крахмала в зерне, в свою очередь, эта величина зависела от метеоусловий года исследований.

Подобные результаты получены по содержанию белка в зерне восковидной кукурузы – его средние значения в зависимости от года варьировали от 11,6 % до 14,2 %. Причем содержание белка у линий восковидной кукурузы было самым низким в 2017 (11,6 %) и 2023 гг. (12,2 %) – именно в те годы, когда средние значения крахмала оказались наиболее высокими. И наоборот, самое высокое содержание белка (14,2 %) оказалось в 2022 г., когда получено низкое содержание крахмала. Самоопыленные линии восковидной кукурузы различались между собой по содержанию белка. Минимальные значения в зависимости от года проведения исследований составили 8,4–10,8 %, максимальные – 14,0–17,8 %, размах варьирования – 4,6–8,7 %.

Наименьшим разнообразием линии характеризовались по содержанию жира: размах варьирования в зависимости от года составил 1,8–3,1 %. Уровень содержания жира изменялся в зависимости от года: средние значения – 4,8–6,0 %, минимальные – 3,5–4,9 %, максимальные – 5,9–7,4 %.

В 2018–2023 гг. выявлена отрицательная корреляционная связь средней силы ($r = -0,30 \dots -0,53$) между содержанием крахмала и белка в спелом зерне самоопыленных линий подвита восковидной кукурузы (таблица 3).

В 2017 г. корреляционная связь была слабой отрицательной ($r = -0,25$), но достоверной. Сочетание одновременно высокого содержания крахмала и белка у самоопыленных восковидных линий сопряжено со сложностями, поэтому селекция на повышенное содержание крахмала должна приводить к снижению белка в зерне.

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между биохимическими показателями зерна восковидных линий кукурузы

Год	Коэффициент корреляции между содержанием в зерне:		
	крахмала и белка	крахмала и жира	белка и жира
2017	-0,25*	-0,04	-0,27*
2018	-0,53*	-0,62*	-0,07
2019	-0,41*	-0,60*	-0,26*
2020	-0,46*	-0,13	-0,30*
2021	-0,53*	-0,53*	-0,16
2022	-0,49*	-0,46*	-0,10
2023	-0,30*	-0,56*	-0,19

Примечание. * – достоверно при $p \leq 0,5$.

Выявлена отрицательная связь между содержанием крахмала и жира в зерне линий восковидной кукурузы. В 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 гг. получены отрицательные коэффициенты корреляции средней силы ($r = -0,46 \dots -0,62$). Для селекции на повышенное содержание крахмала в зерне восковидной кукурузы предпочтительно использовать образцы с низким содержанием жира. Наиболее наглядно демонстрируют снижение содержания крахмала в зерне с увеличением белка и жира данные полученные в 2018 г. (рисунок 1).

Менее четко выражена зависимость между содержанием белка и жира. В 2017, 2019 и 2020 гг. получена слабая, но достоверная отрицательная зависимость ($r = -0,26 \dots -0,30$). В остальные годы можно лишь отметить тенденцию к снижению белка с увеличением жира ($r = -0,07 \dots -0,19$).

Рисунок 1 – Зависимость содержания крахмала от содержания белка и жира в зерне восковидных линий кукурузы, 2018 г.

Изучение линий восковидной кукурузы по биохимическому составу в течение длительного времени – семи лет, контрастных по метеоусловиям, позволило выявить влияние климатических факторов на содержание в спелом зерне крахмала, белка и жира.

Установлено, что среднее содержание крахмала положительно коррелировало ($r=0,36$) с количеством выпавших атмосферных осадков за период вегетации кукурузы, а максимальные значения крахмала, полученные в изучаемом наборе линий, имели тесную корреляционную связь ($r = 0,71$) с количеством осадков (рисунок 2).

Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции между биохимическими показателями зерна и количеством атмосферных осадков, 2017–2023 гг.

Обратная зависимость наблюдалась по содержанию белка и жира: соответственно средняя отрицательная ($r = -0,30$) и тесная отрицательная ($r = -0,87$).

Подобные зависимости получены между гидротермическим коэффициентом и биохимическим составом зерна линий восковидной кукурузы. Выявлена положительная зависимость средней силы между ГТК и средним содержанием

крахмала ($r = 0,39$). Тесная положительная зависимость имела между ГТК и максимальным содержанием крахмала в изучаемом наборе линий ($r = 0,78$) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Коэффициенты корреляции между биохимическими показателями зерна и ГТК, 2017–2023 гг.

Отрицательно коррелировало среднее содержание белка ($r = -0,42$) и среднее содержание жира ($r = -0,84$) с величиной ГТК.

Таким образом, в более влагообеспеченные годы одни и те же линии восковидной кукурузы имели более высокое содержание крахмала, чем в засушливые годы, а содержание белка и жира в зерне восковидной кукурузы оказалось выше в засушливые годы. Для получения надежных результатов биохимического состава зерна линий восковидной кукурузы необходим анализ зерна, полученного в годы, различающиеся по влагообеспеченности.

Выделены новые константные самоопыленные линии восковидной кукурузы – 27/26, 26/8, 26/6, 25/95-2, 24/5, характеризующиеся высоким содержанием амилопектинового крахмала в зерне (68,5–69,2 %), полученным в годы с разными климатическими условиями (таблица 4).

Таблица 4 – Биохимический состав зерна восковидных линий кукурузы, 2017–2023 гг.

Линия	Содержание в зерне, %		
	крахмал	белок	жир
24/5	68,5	11,1	4,8
26/8	68,6	12,2	5,2
25/95-2	68,5	12,9	5,8
27/26	69,2	10,5	5,2
26/6	68,5	11,5	5,1

Новые линии относятся к среднеспелой группе (продолжительность вегетационного периода – 105–110 дней), устойчивы к полеганию, поражению пузырчатой головней, технологичны в уборке – высота прикрепления початка более 40 см.

Выделенные линии включены в программы скрещиваний по созданию высококрахмалистых гибридов восковидной кукурузы.

Выводы

Погодные условия влияли на содержание крахмала, белка и жира в изучаемом наборе линий. Более высокое содержание крахмала отмечено во влагообеспеченные годы. Выявлены тесные положительные коэффициенты корреляции между максимальным содержанием крахмала, с одной стороны, и количеством атмосферных осадков ($r = 0,71$), гидротермическим коэффициентом ($r = 0,78$), с другой стороны. Содержание белка и жира у восковидной кукурузы в более увлажненные годы снижалось.

Среднее содержание белка отрицательно коррелировало с количеством осадков ($r = -0,30$) и ГТК ($r = -0,42$). Более сильная отрицательная корреляция выявлена между средним содержанием жира и количеством осадков ($r = -0,87$), ГТК ($r = -0,84$).

Для получения надежных результатов биохимического состава необходима оценка зерна самоопыленных линий восковидной кукурузы, выращенного в годы контрастные по метеоусловиям.

Установлено, что сочетание у одних и тех же восковидных линий высокого содержания крахмала и белка затруднительно ($r = -0,30 \dots -0,53$). Сложно сочетаются также и высокое содержание крахмала с высоким содержанием жира ($r = -0,46 \dots -0,62$). Таким образом, маловероятно создание самоопыленных линий, одновременно совмещающих высокие показатели крахмала, белка и жира.

Перспективными для создания восковидных гибридов кукурузы являются новые самоопыленные линии 27/26, 25/95-2, 26/6, 26/8, 24/5 с высоким содержанием крахмала в зерне (68,5–69,2 %).

Литература

1. Сидорова В. В., Керв Ю. А., Матвеева Т. В., Конарев А. В. Перспективы использования зеиновых маркеров в селекции линий и сортов восковидного подвида кукурузы // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2018. Т. 179. № 3. С. 240–249. DOI: 10.30901/2227-8834-2018-3-240-249.
2. Коптелова Е. К., Лукин Н. Д., Третьяков Ю. И. О крахмале из восковидной кукурузы // Пищевая промышленность. 2012. № 4. С. 56–58.
3. Гоникова М. Р., Хорева В. И., Гольдштейн В. Г., Носовская Л. П., Адикаева Л. В., Хатефов Э. Б. Изучение хозяйственно ценных признаков и технологических свойств коллекции *Zea mays* L. ВИР // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181. № 4. С. 56–64. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-4-56-64.
4. Demail A., Fuengtee A., Lertrat K., Bayuardi Suwarno W., Lübberstedt T., Suriharn K. Simultaneous selection of sweet-waxy corn ideotypes appealing to hybrid seed producers, growers, and consumers in Thailand // *Agronomy*. 2022. Vol. 12(1). Art. No. 87. DOI: 10.3390/agronomy12010087.
5. Demail A., Suriharn B., Chankaew S., Sanitchon J., Lertrat K. Hybrid prediction based on SSR-genetic distance, heterosis and combining ability on agronomic traits and yields in sweet and waxy corn // *Scientia Horticulturae*. 2020. Vol. 259. Art. No. 108817. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.108817.
6. Sukto S., Lomthaisong K., Sanitchon J., Chankaew S., Falab S., Lübberstedt T., Lertrat K., Suriharn K. Breeding for prolificacy, total carotenoids and resistance to downy mildew in small-ear waxy corn by modified mass selection // *Agronomy*. 2021. Vol. 11(9). Art. No. 1793. DOI: 10.3390/agronomy11091793.
7. Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С., Лупинога Д. Р., Арженовская Ю. Б., Шевченко Н. А. Взаимосвязь количественных признаков и урожайности зерна у гибридов восковидной кукурузы // Зерновое хозяйство России. 2023. Т. 15. № 3. С. 29–35. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-86-3-29-35.
8. Вакула С. И., Орловская О. А., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. SSR-локусы, потенциально ассоциированные с высоким содержанием амилопектина в эндосперме зерна кукурузы // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2018. Т. 22. № 6. С. 640–647. DOI: 10.18699/VJ18.405.
9. Хатефов Э. Б., Матвеева Г. В., Хачидогов А. В., Кагермазов А. М., Казахов А. В. Ресурсный потенциал коллекции кукурузы ВИР как источник амилопектинового крахмала // АПК России. 2018. Т. 25. С. 244–248.

10. Бойко В. Н., Хатефов Э. Б. Исходный материал для гибридной селекции кукурузы на многопочатковость из коллекции ВИР // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021. Т. 182. № 4. С. 27–35. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-4-27-35.
11. Кривошеев Г. Я., Игнатъев А. С. Селекционная ценность образцов подвида восковидной кукурузы (*Zea mays L. ceratina*) // Достижения науки и техники АПК. 2017. № 1. С. 39–43.
12. Бижоев М. В., Кагермазов А. М., Хачидогов А. В., Бижоев Р. В. Изучение линии восковидной кукурузы коллекции ВИР по количественным и хозяйственно-полезным признакам в Кабардино-Балкарии // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2022. № 99. С. 71–78. DOI: 10.21515/1999-1703-99-71-78.
13. Матвеева Г. В., Сидорова В. В., Керв Ю. А., Конарев А. В. Идентификация стародавних местных сортов и селекционных линий восковидной кукурузы по спектрам зеина // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29. № 7. С. 27–30.
14. Edy Takdir A., Numba S., Ibrahim B. Heritability of agronomic characters of Srikandi Putih × local waxy corn // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “International Conference on Sustainable Cereals and Crops Production Systems in the Tropics”. 2019. Vol. 484. Art. No. 012027. DOI: 10.1088/1755-1315/484/1/012027.
15. Иванисова А. С., Марченко Д. М., Иличкина Н. П., Самофалова Н. Е., Олдырева И. М. Источники высокого качества зерна озимой твердой пшеницы // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 4(32). С. 71–81.
16. Методические указания по селекции кукурузы. М.: Сельхозгиз, 1982. 56 с.
17. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. Днепропетровск: ВНИИ кукурузы ВАСХНИЛ, 1980. 54 с.
18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.

References

1. Sidorova V. V., Kerv Yu. A., Matveeva G. V., Konarev A. V. Prospects of using zein markers in breeding waxy maize lines and varieties // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2018. Vol. 179. No. 3. P. 240-249. DOI: 10.30901/2227-8834-2018-3-240-249.
2. Koptelova E. K., Lukin N. D., Tretyakov Yu. I. On starch from waxy maize // Food processing industry. 2012. No. 4. P. 56–58.
3. Gonikova M. R., Khoreva V. I., Goldshtein V. G., Nosovskaya L. P., Adikaeva L. V., Khatefov E. B. Study of economically valuable traits and technological properties in maize from the *Zea mays L.* collection of VIR // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2020. Vol. 181. No. 4. P. 56–64. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-4-56-64.
4. Dermail A., Fuengtee A., Lertrat K., Bayuardi Suwarno W., Lübberstedt T., Suriharn K. Simultaneous selection of sweet-waxy corn ideotypes appealing to hybrid seed producers, growers, and consumers in Thailand // Agronomy. 2022. Vol. 12(1). Art. No. 87. DOI: 10.3390/agronomy12010087.
5. Dermail A., Suriharn B., Chankaew S., Sanitchon J., Lertrat K. Hybrid prediction based on SSR-genetic distance, heterosis and combining ability on agronomic traits and yields in sweet and waxy corn // Scientia Horticulturae. 2020. Vol. 259. Art. No. 108817. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.108817.
6. Sukto S., Lomthaisong K., Sanitchon J., Chankaew S., Falab S., Lübberstedt T., Lertrat K., Suriharn K. Breeding for prolificacy, total carotenoids and resistance to downy mildew in small-ear waxy corn by modified mass selection // Agronomy. 2021. Vol. 11(9). Art. No. 1793. DOI: 10.3390/agronomy11091793.
7. Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S., Lupinoga D. P., Arzhenovskaya Yu. B., Shevchenko N.A. Correlation between quantitative traits and grain productivity of the waxy maize hybrids // Grain Economy of Russia. 2023. Vol. 15. No. 3. P. 29–35. DOI: 10.31367/2079-8725-2023-86-3-29-35.
8. Vakula S. I., Orlovskaya O. A., Khotyleva L. V., Kilchevsky A. V. SSR loci potentially associated with high amylopectine content in maize kernel endosperm. // Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No 6. P. 640–647. DOI: 10.18699/VJ18.405.
9. Khatefov E. B., Matveeva G. V., Khachidogov A. V., Kagermazov A. M., Kazmakhov A. V. Resource potential of the corn collection of N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources as a source of amylopectin starch // Agro-Industrial Complex of Russia. 2018. Vol. 25. P. 244–248.
10. Boyko V.N., Khatefov E.B. Source material from the VIR collection for hybrid breeding of multiple-ear maize // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2021. Vol. 182. No. 4. P. 27–35. DOI: 10.30901/2227-8834-2021-4-27-35.
11. Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S. Breeding value of the samples of waxy corn (*Zea mays L. ceratina*) // Achievements of science and technology of AIC. 2017. No. 1. P. 39–43.

12. Bizhiov M. V., Kagermazov A. M., Khachidogov A. V., Bizhiov R.V. Study of the waxy corn line of the VIR collection by quantitative and economically useful signs in Kabardino-Balkaria // Proceedings of the Kuban State Agrarian University. 2022. No. 99. P. 71–78. DOI: 10.21515/1999-1703-99-71-78.
13. Matveeva G.V., Sidorova V.V., Kerv Yu.A., Konarev A.V. Identification of old local varieties and breeding lines of waxy corn for spectra of zein // Achievements of science and technology of AIC. 2015. Vol. 29. No. 7. P. 27–30.
14. Edy, Takdir A., Numba S., Ibrahim B. Heritability of agronomic characters of Srikandi Putih × local waxy corn // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science “International Conference on Sustainable Cereals and Crops Production Systems in the Tropics”. 2019. Vol. 484. Art. No. 012027. DOI: 10.1088/1755-1315/484/1/012027.
15. Ivanisova A. S., Marchenko D. M., Ilichkina N. P., Samofalova N. E., Oldyreva I. M. Sources of high quality of winter durum wheat grain // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 4(32). P. 71–81.
16. Methodical recommendations on maize breeding. Moscow: Selkhozgiz, 1982. 56 p.
17. Methodical recommendations on field trials with maize. Dnepropetrovsk: All-Union Research Institute of Corn of the V.I. Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences (VASKhNIL), 1980. 54 p.
18. Dospekhov B. A. Method of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.

UDC 633.15:631.52

Krivosheev G. Ya., Ignatiev A. S.

EFFECT OF WEATHER CONDITIONS ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF GRAIN OF WAXY MAIZE LINES

Summary. *The only maize subspecies, namely waxy maize (*Zea mays* L. ssp. *ceratina*), is characterized by the fact that its grain consists entirely of amylopectin starch, which is a valuable raw material in the food and technical industries. The absence of domestic hybrids of waxy maize in the State Register makes it necessary to strengthen this direction of breeding. The purpose of the current work was to study the effect of weather conditions on the biochemical composition of grain of waxy maize lines, as well as the possibility to combine high content of starch, protein and oil in grain and to identify new high-starch lines. The study was conducted at the Agricultural Research Center “Donskoy” in 2017–2023. We studied such biochemical parameters as content of starch, protein and oil in grain of 40 new waxy maize lines. The Selyaninov Hydrothermal Coefficient (HTC) during the years of research was within the range of 0.32–0.88. The experimental data were processed using mathematical statistics methods and correlation analysis. The new self-pollinated lines differed in biochemical composition, including starch content, which ranged from 5.5 to 11.6 %. A negative correlation was observed between starch content in the grain of waxy lines and both protein ($r = -0.30$ to -0.53) and oil ($r = -0.46$ to -0.62) content. The biochemical composition of the grain of waxy lines depended on the weather conditions. The starch content was found to be higher in moisture-rich years: the correlation coefficient between the maximum starch content and the amount of precipitation was 0.71, while between the maximum starch content and HTC – 0.78. The protein content was higher in dry years; this indicator negatively correlated with both the amount of precipitation ($r = -0.30$) and HTC ($r = -0.42$). A strong negative correlation was established between oil content and the amount of precipitation ($r = -0.87$), as well as between oil content and HTC ($r = -0.84$). New self-pollinated waxy maize lines (27/26, 25/95-2, 26/6, 26/8, 24/5) with high starch content (68.5–69.2 %) were identified. These lines are of practical interest for the creation of new waxy hybrids.*

Keywords: *waxy maize (*Zea mays* L. ssp. *ceratina*), self-pollinated lines, correlation coefficient, hydrothermal coefficient.*

Кривошеев Геннадий Яковлевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок; 3; e-mail: genadiy.krivosheev@mail.ru.

Игнатев Алексей Станиславович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства кукурузы, ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, Научный городок; 3; e-mail: ignatev1983@rambler.ru.

Krivosheev Gennady Yakovlevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory for maize breeding and seed production, SSE «Agricultural research center «Donskoy»»; 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: genadiy.krivosheev@mail.ru.

Ignatiev Aleksey Stanislavovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory for maize breeding and seed production, SSE «Agricultural research center «Donskoy»»; 3, Nauchny Gorodok, Zernograd, Rostov region, 347740, Russia; e-mail: ignatev1983@rambler.ru.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания 0505-2024-0002 «Создать новый селекционный материал и гибриды кукурузы различных групп спелости с высокой адаптивностью и устойчивостью к экстремальным факторам среды».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.08.2024.

Дата принятия к печати – 10.10.2024.